

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN TERHADAP KERUSAKAN JALAN ASPAL DI
RUAS JALAN POROS KABUPATEN LUWU (BELOPA)**

DISUSUN OLEH:

ADE KURNIAWAN ASRI

21.023.22.201.166

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO**

ABSTRAK

Volume lalu – lintas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan jalan. Perkerasan lentur umumnya digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai sedang seperti jalan perkotaan, jalan dengan system utilitas terletak dibawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi bertahap. Dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dimungkinkan jalan akan mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif pendek.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh volume jenis kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan dan hubungan volume jenis kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan pada perkerasan lentur. Sehingga dapat diprediksikan lebih awal nilai kerusakan jalan yang akan terjadi. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis volume kendaraan dan tingkat kerusakan jalan dengan metode regresi. menunjukkan besarnya pengaruh perubahan variasi volume jenis kendaraan terhadap perubahan nilai kerusakan jalan. Penelitian ini dilakukan diruas jalan poros Kabupaten Luwu (Belopa).

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini perkembangan dan pertumbuhan penduduk sangat pesat. Seiring dengan hal tersebut meningkatkan mobilitas penduduk sehingga muncul banyak kendaraan-kendaraan berat yang melintas di jalan raya, di Sulawesi Selatan jumlah kendaraan yang tercatat di Polda Sul-Sel (Polri) mencapai 5.213.052. Salah satu prasarana transportasi adalah jalan yang merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan masyarakat. Hal ini dikarenakan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan (M Donie Aulia · 2013). Dengan melihat hal ini maka diperlukan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas jalan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis transportasi adalah transportasi darat, dimana transportasi darat paling berperan adalah jalan raya. Jalan raya sebagai sarana transportasi memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan suatu daerah. Jalan raya juga untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri (Ayuanur azizah).

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dalam rangka meningkatkan penyediaan transportasi darat, maka jalan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan maupun pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan, kerusakan jalan kadang terjadi lebih dini dari masa pelayanan yang disebabkan oleh adanya banyak faktor, antara lain faktor manusia dan faktor alam, faktor-faktor alam yang dapat mempengaruhi mutu perkerasan jalan diantaranya air, perubahan suhu, cuaca dan temperature udara. Sedangkan faktor manusia yaitu diantaranya berupa muatan kendaraan – kendaraan berat yang melebihi kapasitas dan volume kendaraan yang semakin meningkat. Dari faktor-faktor itu semua jika terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan pada jalan yang dilewati, dan tentunya akan merugikan banyak pihak.

Perkembangan pertumbuhan volume kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun lebih semakin meningkat terutama di Kabupaten Luwu, dimana jumlah kendaraan mencapai 171.796 atau 3,29% dari total kendaraan yang tercatat di Polda Sul Sel. Jalan di wilayah Kabupaten Luwu merupakan salah satu jalan penghubung antar kota, jalan raya di Kabupaten Luwu memiliki arti yang strategis bagi pengembangan jaringan jalan dalam skala regional, hal ini dikarenakan ruas jalan raya di Kabupaten Luwu merupakan jalan utama transportasi darat yang menghubungkan daerah di sekitarnya, seperti Kota Palopo, Kabupaten Luwu utara, Luwu timur dan Kota Makassar.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar nilai kerusakan jalan yang ada pada lapis perkerasan jalan lentur pada ruas jalan poros kab luwu?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan terhadap kerusakan jalan pada ruas jalan kab luwu?

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan skripsi ini dengan judul pengaruh jumlah kendaraan terhadap kerusakan jalan aspal diruas jalan poros Kabupaten Luwu (Belopa) adalah sebagai penerapan ilmu teknik sipil bagi mahasiswa S1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo

Tujuan melakukan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui nilai kerusakan jalan aspal yang terjadi di ruas jalan poros di wilayah Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui volume kendaraan pada jam puncak diruas jalan poros Kabupaten Luwu
3. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah kendaraan terhadap kerusakan jalan pada perkerasan jalan aspal

1.4. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data kerusakan jalan dan volume kendaraan yang diambil hanya jalan poros Kabupaten luwu
2. Data kerusakan jalan dan volume kendaraan yang dijadikan bahan penulisan didasarkan atas data pengamatan secara langsung dilapangan dan juga bantuan dari instansi dinas terkait
3. Data kerusakan jalan dan volume kendaraan yang dijadikan bahan penulisan didasarkan atas data pengamatan secara langsung dilapangan dan juga bantuan dari instansi dinas terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 AK WIRA UTAMA. 2016).

Menurut Clarkson H. Oglesby. 1999 Jalan raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. (B KUSUMANINGTIAS · 2016).

2.2. Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi

2.2.1. Jalan Arteri

Jalan arteri menurut Ditjen Bina Marga (1997) merupakan jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara efisien. (Nurul Fadillah.2013)

Jalan arteri dibagi menjadi dua yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder :

a. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer menurut Ditjen Bina Marga (1997) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Karakteristik jalan arteri primer menurut Ditjen Bina Marga (1990) adalah sebagai berikut :

- 1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam (km/h).
- 2) Lebar Daerah Manfaat Jalan minimal 11 (sebelas) meter.
- 3) Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas dan karakteristiknya.
- 4) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- 5) Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.

- 6) Jalan arteri primer mempunyai 4 lajur lalu lintas atau lebih dan seharusnya dilengkapi dengan median (sesuai dengan ketentuan geometrik).
- 7) Apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat (frontage road) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak, dll).

b. Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri sekunder menurut Ditjen Bina Marga (1997) adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Di daerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol.

Karakteristik Jalan arteri sekunder menurut Ditjen Bina Marga (1990) adalah sebagai berikut :

- 1) Jalan arteri sekunder menghubungkan : kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua, dan jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder kesatu.
- 2) Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km per jam.
- 3) Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
- 4) Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter.
- 5) Kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diizinkan melalui jalan ini. (Nurul Fadillah.2013)

2.2.2. Jalan kolektor

Jalan kolektor Ditjen Bina Marga (1997) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. (Nurul Fadillah.2013)

Jalan kolektor dibagi menjadi dua jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder :

a. Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer menurut Ditjen Bina Marga (1997) adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kotakota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Karakteristik jalan kolektor primer menurut Ditjen Bina Marga (1990) adalah sebagai berikut.

- 1) Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.
- 2) Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.
- 3) Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km per jam.
- 4) Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.

b. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder menurut Ditjen Bina Marga (1997) adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

Karakteristik jalan kolektor sekunder menurut Ditjen Bina Marga (1990) adalah sebagai berikut.

- 1) Jalan kolektor sekunder menghubungkan: antar kawasan sekunder kedua, kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- 2) Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam.
- 3) Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
- 4) Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman.
- 5) Lokasi parkir pada badan jalan-dibatasi.
- 6) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.

Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. (Nurul Fadillah.2013)

2.2.3. Jalan Lokal

Jalan lokal, menurut Ditjen Bina Marga (1997) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (Nurul Fadillah.2013)

a. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat

kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Karakteristik Jalan lokal primer menurut Ditjen Bina Marga (1990) adalah sebagai berikut.

- 1) Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota.
- 2) Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya.
- 3) Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam.
- 4) Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.
- 5) Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter.
- 6) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer.

b. Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Karakteristik jalan lokal sekunder menurut Ditjen Bina Marga (1990) adalah sebagai berikut.

- 1) Jalan lokal sekunder menghubungkan: antar kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya, kawasan sekunder dengan perumahan.
- 2) Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km per jam.
- 3) Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 (lima) meter.
- 4) Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman.
- 5) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain. (Nurul Fadillah.2013)

2.3. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

2.3.1. Definisi Perkerasan Lentur

Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) menurut Sukirman, 1992 adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebabkan beban lalu lintas tanah dasar. Suatu struktur perkerasan lentur biasanya terdiri atas beberapa lapisan bahan, dimana setiap lapisan akan menerima beban dari lapisan di atasnya, meneruskan dan menyebarkan beban tersebut ke lapisan dibawahnya. Jadi

semakin ke lapisan struktur bawah, beban yang ditahan semakin kecil. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dari karakteristik diatas, lapisan bahan biasanya disusun secara menurun berdasarkan daya dukung terhadap beban diatasnya. Lapisan paling atas adalah material dengan daya dukung terhadap beban paling besar (dan paling mahal harganya), dan semakin kebawah adalah lapisan dengan daya dukung terhadap beban semakin kecil dan semakin murah harganya (BRILLIAN GERY BAMHER. 2020).

Lapisan perkerasan lentur biasanya terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu:

- Lapisan permukaan (surface course)
- Lapisan pondasi (base course)
- Lapisan pondasi bawah (sub-base course)

Setiap kelas mempunyai perannya masing-masing. Lapisan yang kurang tahan lama berada di bagian bawah, sedangkan bahan yang lebih tahan lama berada di bagian atas. Namun lapisan permukaannya tidak terbebani seluruhnya sehingga struktur perkerasannya sangat kuat. Setiap lapisan mempunyai peran untuk menopang setidaknya sebagian dari berat beban. Misalnya, lapisan pondasi atas menopang lapisan permukaan yang menerima beban memanjang dan melintang. (Kompasiana.com)

2.3.2. Penyebab kerusakan jalan perkerasan lentur

a. Faktor Lalu Lintas

- **Beban Berlebih:** Beban kendaraan yang melebihi kapasitas desain menyebabkan deformasi permanen dan kerusakan struktural.
- **Volume Lalu Lintas Tinggi:** Lalu lintas yang padat meningkatkan keausan dan kelelahan material perkerasan.
- **Akselerasi dan Deselerasi:** Area yang sering mengalami akselerasi dan deselerasi lebih rentan terhadap deformasi.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). "Manual Desain Perkerasan Jalan". Direktorat Jenderal Bina Marga.

b. Faktor Cuaca

- **Suhu Ekstrem:** Perubahan suhu ekstrem menyebabkan ekspansi dan kontraksi material perkerasan, yang dapat menyebabkan retak.
- **Air dan Drainase:** Drainase yang buruk mengakibatkan genangan air, yang melemahkan struktur perkerasan dan menyebabkan kerusakan seperti lubang dan retak.

c. Kualitas Material

- Agregat: Kualitas agregat yang buruk mengurangi stabilitas dan kekuatan lapisan perkerasan.
- Aspal: Aspal berkualitas rendah atau tidak sesuai spesifikasi menurunkan daya tahan perkerasan terhadap beban lalu lintas dan cuaca.

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (2018). "Pedoman Pemeliharaan Jalan".

d. Desain

- Ketebalan Lapisan: Ketebalan yang tidak memadai untuk beban lalu lintas mengakibatkan deformasi dan kerusakan prematur.
- Penyusunan Lapisan: Kesalahan dalam penyusunan lapisan perkerasan mengurangi kekuatan struktural jalan.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). "Manual Desain Perkerasan Jalan". Direktorat Jenderal Bina Marga.

e. Konstruksi

- Metode Pengerjaan: Pengerjaan yang tidak sesuai standar menyebabkan masalah seperti pemadatan yang tidak cukup.
- Kesalahan Konstruksi: Kesalahan dalam proses konstruksi seperti pencampuran atau penghamparan aspal yang tidak sempurna.

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (2018). "Pedoman Pemeliharaan Jalan".

f. Faktor Lingkungan

- Vegetasi: Akar tanaman yang tumbuh di bawah perkerasan menyebabkan retak dan deformasi.
- Erosi: Erosi tanah di sekitar atau di bawah jalan mengurangi dukungan struktural dan menyebabkan kerusakan.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). "Manual Desain Perkerasan Jalan". Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.3.3. Jenis – jenis kerusakan jalan perkerasan lentur

a. Retak (Cracking)

- Retak Fatigue (Alligator Cracking): Pola retakan menyerupai kulit buaya, biasanya disebabkan oleh beban lalu lintas berulang yang menyebabkan kelelahan pada lapisan aspal.
- Retak Longitudinal dan Transversal: Retak yang sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu

jalan, sering disebabkan oleh perubahan suhu atau pemadatan yang tidak memadai.

- Retak Reflektif: Retakan yang muncul pada lapisan aspal baru yang dipasang di atas lapisan yang sudah retak.

b. Deformasi Permanen (Permanent Deformation)

- Rut (Rutting): Alur yang terbentuk di jalur roda kendaraan, sering disebabkan oleh pemadatan yang tidak memadai atau kualitas material yang buruk.
- Shoving: Gelombang atau tonjolan yang terbentuk di permukaan jalan, biasanya terjadi pada area dengan tekanan horizontal yang tinggi, seperti di tikungan atau tempat berhenti.

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum (2007). "Manual Desain Perkerasan Jalan". Direktorat Jenderal Bina Marga.

c. Pelapukan dan Pengelupasan (Surface Defects)

- Ravelling: Hilangnya agregat pada permukaan jalan, sering disebabkan oleh ikatan aspal yang lemah.
- Bleeding: Munculnya aspal berlebih di permukaan jalan, biasanya disebabkan oleh kandungan aspal yang terlalu tinggi dalam campuran.

d. Lubang (Potholes)

- Lubang yang terbentuk di permukaan jalan akibat kegagalan struktural atau penurunan kualitas material, sering diperburuk oleh adanya air dan beban lalu lintas.

e. Kerusakan Tepi (Edge Breaks)

- Kerusakan yang terjadi di tepi jalan, sering disebabkan oleh beban kendaraan yang berada terlalu dekat dengan tepi atau kurangnya dukungan struktural di pinggir jalan. .

f. Depresi (Depressions)

- Bagian jalan yang lebih rendah dari permukaan sekitarnya, yang dapat mengakibatkan genangan air dan mempercepat kerusakan lebih lanjut.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). "Manual Desain Perkerasan Jalan". Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.3.4. Hasil Studi Terdahulu

- Semakin tinggi volume kendaraan maka semakin tinggi tingkat kerusakan jalan yang terjadi maka diperlukan pemeliharaan secara berkala untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan yang terjadi.
- Nilai kerusakan jalan tidak hanya berhubungan dengan volume kendaraan dan umur jalan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan hubungan yang terjadi antara nilai kerusakan dengan faktor lain misalnya beban muatan kendaraan yang melewati ruas jalan.
- Untuk mengembangkan penelitian ini dapat digunakan metode penelitian yang berbeda, menambahkan data dan variabel lain yang mempengaruhi tingkat kerusakan jalan.

2.3.5. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman

dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisru & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisru, 2019, Fisru dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisru, 2016; Fisru, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisru, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi

BAB III

METODOLOGI

3.1. Daerah penelitian

Dalam peneloitian ini lokasi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah jalan poros / jalan jend. Sudirman kabupaten Luwu.

3.2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang di peroleh dengan jalan penelitian studi litertur dijadikan sebagai pondasi dasar dan alat penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan instansi pemerintah.

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Luwu (km)		
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kab/Kota
	2017	2017	2017
Baik	116,00	4,00	533,00
Sedang	-	6,00	51,00
RusK	-	-	1.049,00
Rusak Berat	-	22,00	811,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Luwu

3.4. Teknik Analisis

Metode analisis yang dipakai :

- a. Metode analisis volume kendaraan dan nilai Kerusakan secara umum. 30
- b. Metode analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan.

3.5. Diagram Alir

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Aulia, M. D. (2013). “Analisis kebutuhan jalan di kota baru Tegalluar kab Bandung”,
<https://repository.unikom.ac.id/30382/1/04-miu-11-1-donie.pdf>
- Badan Pusat Statistik Kab. Luwu (2017). “Jumlah kendaraan yang terdaftar di kantor samsat”
<https://luwukab.bps.go.id/indicator/17/169/1/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-terdaftar-di-kantor-samsat-luwu.htm>
- Bamher, B. R.(2020). “Analisis Tebal Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2017”, <https://e-journal.uajy.ac.id/23107/2/1502159721.pdf>
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fadillah, N.(2013). “Jalan arteri menurut Ditjen Bina Marga (1997)”,
<https://lib.unnes.ac.id/19162/1/5101409106.pdf>
- Fadillah, N.(2013). “Karakteristik jalan arteri menurut Ditjen Bina Marga (1990)”,
<https://lib.unnes.ac.id/19162/1/5101409106.pdf>
- Fadillah, N.(2013). “Jalan kolektor Ditjen Bina Marga (1997)”,
<https://lib.unnes.ac.id/19162/1/5101409106.pdf>
- Fadillah, N.(2013). “Karakteristik jalan kolektor menurut Ditjen Bina Marga (1990)”,
<https://lib.unnes.ac.id/19162/1/5101409106.pdf>
- Fadillah, N.(2013). “Jalan lokal, menurut Ditjen Bina Marga (1997)”,
<https://lib.unnes.ac.id/19162/1/5101409106.pdf>
- Fadillah, N.(2013). *Karakteristik Jalan lokal menurut Ditjen Bina Marga (1990)*”,
<https://lib.unnes.ac.id/19162/1/5101409106.pdf>
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. *Pena Persada CV*.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda

- Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). "Manual Desain Perkerasan Jalan". Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kompasiana.com. (2023). "Mengenal lebih dekat apa itu perkerasan lentur", <https://www.kompasiana.com/khaleed41/64f0b9b018333e2e3b2901c2/mari-mengenal-lebih-dekat-apa-itu-perkerasan-lentur>
- Kusumaningtyas, B. (2016). "Jalan raya", <https://e-journal.uajy.ac.id/10423/3/2TS14460.pdf>
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Polri. (2017). "Jumlah data kendaraan Polda Sulawesi Selatan", <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=27&poldanya=SULAWESI%20SELATAN>
- Utama, A.W. (2016). "Definisi jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006", <https://e-journal.uajy.ac.id/10986/3/2TS14485.pdf>

Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.